

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 640.43

КРАВЧЕНКО М.Ф.
ПІДДУБНИЙ В.А.
ЛОШЕНЮК І.Р.

Науково–практичні основи конструювання харчових продуктів функціонального призначення

Предмет дослідження – методології моделювання складу і технології продуктів на основі функціональних інгредієнтів рослинного походження.

Мета статті – оптимізувати склад, надати оздоровчі, лікувально–профілактичні властивості продуктам, виготовленим на основі модельних функціональних композицій з харчових добавок природного походження.

Методологія проведення роботи – в основу моделювання покладено принцип харчової комбінаторики, який полягає в обґрунтованому кількісному підборі основної сировини та харчових добавок, процес оптимізації складу модельних функціональних композицій заснований на використанні розрахункових критеріїв і понять.

Результати роботи – реалізація концепції дозволить оптимізувати склад, надати оздоровчі, лікувально–профілактичні властивості продуктам, виготовленим на основі модельних функціональних композицій з харчових добавок природного походження.

Висновки – у сучасних умовах життєдіяльності людини необхідні якісно нові підходи до складання раціонів харчування населення на основі харчових продуктів функціонального призначення з використанням натуральної сировини підвищеної поживної цінності, дієтичних добавок тощо.

Ключові слова: харчові продукти, харчові добавки, функціональні інгредієнти, технологічні процеси, композиція.

КРАВЧЕНКО М.Ф.
ПОДДУБНИЙ В.А.
ЛОШЕНЮК И.Р.

Научно–практические основы конструирования пищевых продуктов функционального назначения

Предмет исследования – методология моделирования состава и технологии продуктов на основе функциональных ингредиентов растительного происхождения.

Цель статьи – оптимизировать состав, придать оздоровительные, лечебно–профилактические способности продуктам, изготовленным на основе модельных функциональных композиций из пищевых добавок природного происхождения.

Методология проведения работы – в основе моделирования лежит принцип пищевой комбинаторики, который состоит в обосновании количественного подбора основного сырья и пищевых добавок, процес оптимизации состава модельных функциональных композиций основанный на использовании расчетных критериев и понятий.

Результаты работы – реализация концепции позволит оптимизировать состав, приобретение оздоровительных, лечебно–профилактических свойств продуктам, изготовленным на основе модельных функциональных композиций из пищевых добавок природного происхождения.

Выводы – в современных условиях жизнедеятельности человека необходимы качественные новые подходы для составления рационов питания населения на основе пищевых продуктов функционального значения с использованием натурального сырья повышенной питательной ценности, диетических добавок и т.д.

Ключевые слова: пищевые продукты, пищевые добавки, функциональные ингредиенты, технологические процессы, композиция.

KRAVCHENKO M.F.
PIDDUBNIY V.A.
LOSHENIUK I.R.

Scientific and practical bases of designing food products of functional purpose

The subject of the study methodologies for modeling the composition and technology of products based on functional ingredients of plant origin.

The purpose of the article to optimize the composition, to provide health, therapeutic and prophylactic properties to products made on the basis of model functional compositions of food additives of natural origin.

Methodology of work the modeling is based on the principle of food combinatorics, which consists in a reasonable quantitative selection of basic raw materials and food additives, the process of optimizing the composition of model functional compositions is based on the use of calculation criteria and concepts.

Total of work implementation of the concept will allow to optimize the composition, to provide health, therapeutic and prophylactic properties to products made on the basis of model functional compositions of food additives of natural origin.

Conclusions in modern conditions of human life qualitatively new approaches to drawing up of diets of the population on the basis of foodstuff of functional purpose with use of natural raw materials of the increased nutritional value, dietary supplements, etc. are necessary.

Keywords: food products, food additives, functional ingredients, technological processes, composition.

Постановка проблеми та актуальність дослідження. На сьогодні однією із найважливіших проблем суспільства є мінімізація негативного впливу довкілля на людину. Порушена екологія та деформований раціон харчування призводить до зниження загальної резистентності організму, поширення низки хвороб, у тому числі, пов'язаних з обміном речовин, серед яких – цукровий діабет, ожиріння та ін. Традиційне харчування не забезпечує високого профілактичного ефекту.

Відповідно до «Глобальної стратегії ВООЗ у галузі харчування, фізичної активності і здоров'я» (резолюція 57.17 Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я від 22 травня 2004 р.), поступова заміна традиційного асортименту харчових продуктів на функціональні, які сприяють підтриманню нормального функціонування всіх органів і систем організму людини, забезпеченню здоров'я і довголіття, є основним напрямом розвитку цивілізованого ринку. Серед основних засад держав-

ної політики стосовно якості та безпеки харчових продуктів є розробка стратегії щодо створення нових науково обґрунтованих технологій екологічно чистих харчових продуктів, у тому числі функціонального призначення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питаннями здорового харчування нині займаються фахівці численних наукових напрямів – дієтологи, біохіміки, мікробіологи, технологи та ін. З'явилися нові науки – нутригеноміка, нутрипротеоміка, нутриметаболоміка («Нутри» – харчування, геноміка – визначення структури і функції ДНК, протеоміка – визначення білкового складу, метаболоміка – визначення вторинних метаболітів), що розглядають перетворення окремих складових їжі вже на генному рівні. Визначення структури ДНК і послідовності геному людини у ХХ ст. зробили революцію в медицині, біології, нутриціології, що вплинуло на переосмислення класичної і розвиток нової концепції харчування – нутригеноміки.

Мета дослідження. оптимізувати склад, надати оздоровчі, лікувально-профілактичні властивості продуктам, виготовленим на основі модельних функціональних композицій з харчових добавок природного походження. В основу моделювання покладено принцип харчової комбінаторики, який полягає в обґрунтованому кількісному підборі основної сировини та харчових добавок, що в сукупності забезпечують формування необхідних органолептичних і фізико-хімічних властивостей, заданий рівень поживної (харчової, біологічної) і енергетичної цінності.

Викладення основного матеріалу. За допомогою сучасних технологій стало можливим визначати здоров'я і попереджувати захворювання з точки зору генної структури, синтезу білків та метаболічної реакції, створювати індивідуальні профілактичні програми харчування.

Ефективним способом оптимізації структури та індивідуалізації харчування населення є розвиток виробництва продуктів функціонального призначення шляхом використання у їх складі інгредієнтів – концентратів природних компонентів їжі – вітамінів, макро- та мікроелементів, харчових волокон, що дозволяє знизити дефіцит есенційних речовин, спрямовано змінювати метаболізм, підсилювати та прискорювати виведення ксенобіотиків, підвищувати неспецифічну резистентність організму людини немедикаментозним безпечним шляхом.

У розробленні технології харчових продуктів функціонального призначення можуть бути виділені два основні етапи. Перший етап передбачає теоретичне обґрунтування і створення функціональних композицій для «цільового продукту», способів впливу на харчову сировину, які формують потрібну структуру із заданим складом, фізико-хімічними і функціонально-технологічними властивостями. Другий етап передбачає реалізацію властивостей функціональних композицій у конкретному технологічному процесі та формування кінцевих споживних властивостей готової продукції [медико-біологічні аспекти, які передбачають вибір носія та добавки, яка коригує хімічний склад продукту, рівень та безпечність збагачення;

- технологічні аспекти, що розглядають питання якості продукції, збереження мікронутрієнтів та сумісності мікронутрієнтів із харчовою масою, а також їхню взаємодію з окремими компонентами харчових систем;

- клінічну ефективність, яка повинна підтвердити на основі методів доказової медицини біологічну доступність збагачувального компонента, а також надійність корекції дефіциту і покращання стану здоров'я при використанні функціональних продуктів харчування.

Таким чином, основними етапами створення функціонального продукту є: моніторинг харчування; визначення медико-гігієнічних вимог до функціонального продукту; вибір адекватного продукту та функціонального інгредієнта; модифікація харчового продукту у функціональний; доведення позитивного ефекту.

Важливими питаннями, які вимагають науково обґрунтованого рішення, при розробленні продуктів функціонального харчування є вибір збагачувальних нутрієнтів, їхніх фізико-хімічних форм та поєднань [4].

Відповідно до медико-біологічного аспекту для збагачення продуктів харчування слід використовувати ті есенційні нутрієнти, дефіцит яких реально існує, є достатньо поширеним і становить небезпеку для здоров'я. Через розбалансоване, полідефіцитне харчування значна частина населення України страждає на полімікронутрієнтну недостатність, або так званий «прихований голод» унаслідок дефіциту в харчовому раціоні ряду мікронутрієнтів. Дослідження свідчать, що профілактичні заходи, насамперед, повинні бути спрямовані на попередження дефіциту повноцінних

білків, вітамінів – фолієвої кислоти, вітамінів А, Е та С, мінеральних речовин – йоду, селену, заліза кальцію, поліненасичених жирних кислот – жирні кислоти родини ω_3 у цис-формі, а також дефіциту харчових волокон [1, 5].

Отже, при збагаченні харчових продуктів нутрієнтами необхідно враховувати їхній взаємозв'язок. Так у метаболізмі йоду важливу роль відіграють білки, залізо, селен; заліза – вітаміни B_9 , B_{12} . Вітамін Е та селен виявляють синергічну антиокиснювальну дію, перешкоджають окисненню ПНЖК.

При виборі продуктів, які підлягають збагаченню есенційними нутрієнтами, необхідно враховувати масовість та регулярність споживання, можливість централізованого виробництва продукції, простоту технології збагачення, рівномірне розподілення добавки по масі продукту тощо [4].

Перед тим, як викласти сутність питання, доцільно привести визначення понять і термінів, поширених у науково-технічній літературі.

Конструювання. Стосовно матеріальних об'єктів, до яких належать і харчові продукти, мається на увазі створення заздалегідь заданих властивостей єдиного цілого з окремих елементів, які індивідуально ці властивості не забезпечують.

Проектування харчових продуктів – процес створення оптимальних рецептур і (або) структурних властивостей, що забезпечують заданий рівень адекватності метаболічній специфіці детермінованих груп споживачів.

Індустріальні харчові продукти I покоління на відміну від традиційних продуктів – це наближені до них за органолептичними показниками продукти, в яких частина традиційної сировини, що містить білок, замінена еквівалентними за кількістю білка або сухих речовин гідратованими масами на основі рафінованих форм біологічно повноцінних білкових препаратів.

Індустріальні харчові продукти II покоління – це продукти, що задовольняють органолептичне сприйняття споживачів, які, як передбачається, є єдиними джерелами есенційних нутрієнтів. Завдяки багатоконпонентності їх складу забезпечується завданий рівень наближення співвідношення поживних речовин статистично обґрунтованому еталону, що враховує специфіку метаболізму в конкретних групах населення, об'єднаних національними, віковими, професійними або іншими ознаками.

Індустріальні харчові продукти III покоління – це адекватні за органолептикою, структурними

формами поживних і баластних речовин харчові продукти, масові частки компонентів у яких підібрані таким чином, що забезпечують адекватність раціонів, містять ці продукти в цілому та відносно підтримки матеріального й енергетичного балансу організму споживачів детермінованих груп населення.

Згідно з положеннями теорії раціонального харчування розроблені науково-практичні основи конструювання технологій харчових продуктів функціонального призначення, з оптимізованими поживною і енергетичною цінністю, органолептичними та структурними характеристиками, на основі цілеспрямованого поєднання, шляхом математичного моделювання, функціонально активних інгредієнтів природного походження (дієтичних добавок) вітчизняного виробництва.

Висновок

У зв'язку з вищезазначеним і з урахуванням недостатності на продовольчому ринку України продуктів оздоровчого спрямування, розроблення методології моделювання складу і технології продуктів на основі функціональних інгредієнтів рослинного походження є актуальним.

Досягнення нутриціології щодо раціонального харчування потребують нових підходів до формування нашого раціону. У зв'язку з цим у сучасних умовах життєдіяльності людини необхідні якісно нові підходи до складання раціонів харчування населення на основі харчових продуктів функціонального призначення з використанням натуральної сировини підвищеної поживної цінності, дієтичних добавок тощо.

Список використаних джерел

1. Гулич М.П., Ольшевская О.Д., Ятченко Е.О. и др. Состояние питания населения Украины: основные нарушения, причины, пути решения проблемы // Здоровье и окружающая среда: Мат. науч.-практ. конф. «Питание и здоровье. Безопасность и качество продуктов питания». Вып. 3 / ГУ «Респ. науч.-практ. центр гигиены». – Барановичи, 2004. – С. 109–112.
2. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности. – М.: Академия, 2003. – 131 с.
3. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки. – М.: Колос, 2001. – 256 с.
4. Пересічний М.І., Кравченко М.Ф., Карпенко П.О. Технологія продукції громадського харчування з вико-

ристанням біологічно активних добавок. – К.: КНТЕУ, 2003. – 322 с.

5. General Principles for the Addition of Essential Nutrients to Food. FAO/WHO // Codex Alimentarius. – 2nd ed. – 1994. – Vol. 4.

6. Zagorodski P., Szmigiel H., Ratajczak et al. The role of selenium in iodine metabolism in children with goiter // Environ. Health Perspect. – 2000. – V. 108. – P. 67–71.

References

1. Gulich M.P., Olshevskaya O.D., Yatchenko E.O. and others. Nutritional status of the population of Ukraine: the main violations, causes, solutions to the problem // Health and the environment: Mat. scientific–practical conf. «Nutrition and health. Safety and quality of food products». Issue 3 / State Institution «Republic. Scientific and Practical Center of Hygiene». – Baranovichi, 2004. – pp. 109–112.

2. Marmuzova L.V. Fundamentals of Microbiology, Sanitation and Hygiene in the Food Industry. – М.: Academy, 2003. – 131 p.

3. Nechaev A.P., Kochetkova A.A., Zaitsev A.N. Nutritional supplements. – М.: Kolos, 2001. – 256 p.

4. Peresichniy M.I., Kravchenko MF, Karpenko PO Technology of catering production with the use of biologically active additives. – К.: КНТЕУ, 2003. – 322 с.

5. General Principles for the Addition of Essential Nutrients to Food. FAO/WHO // Codex Alimentarius. – 2nd ed. – 1994. – Vol. 4.

6. Zagorodski P., Szmigiel H., Ratajczak et al. The role of selenium in iodine metabolism in children with goiter // Environ. Health Perspect. – 2000. – V. 108. – P. 67–71.

Дані про авторів

Кравченко Михайло Федорович,

д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно–економічного університету

e-mail: m.f.kravchenko@gmail.com

Піддубний Володимир Антонович,

д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно–економічного університету

e-mail: profpod@ukr.net

Лошенко Ірина Романівна,

к.т.н., доцент кафедри маркетингу, цифрової економіки та підприємництва, Чернівецький торговельно–економічний інститут Київського національного торговельно–економічного університету

e-mail: losheniuk@gmail.com

Данные об авторах

Кравченко Михаил Федорович,

д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства ГВУЗ Киевский национальный торгово–экономический университет

e-mail: m.f.kravchenko@gmail.com

Поддубный Владимир Антонович,

д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства ГВУЗ Киевский национальный торгово–экономический университет

e-mail: profpod@ukr.net

Лошенко Ирина Романовна,

к.т.н., доцент кафедры маркетинга, цифровой экономики и предпринимательства, Черновецкий торгово–экономический институт Киевского национально–экономического университета

e-mail: losheniuk@gmail.com

Data about the authors

Mykhail Kravchenko,

doctor of engineering, professor, professor department of technology and organization of Restaurant Industry, Kyiv National Trade and Economics University

e-mail: m.f.kravchenko@gmail.com

Volodimir Piddubniy,

doctor of engineering, professor, professor department of technology and organization of Restaurant Industry, Kyiv National Trade and Economics University

e-mail: profpod@ukr.net

Iryna Losheniuk,

Candidate of Technical Sciences, Docent Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Department of Marketing, Digital Economics and Entrepreneurship

e-mail: losheniuk@gmail.com